

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ZOOLOGIYA FANINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH - PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ko'mekbayeva Arzayim Qalbay qızı,
Berdaq nomidagi QQDU magistranti

Jalgasbaev Azizbek Baxit uli,
Berdaq nomidagi QQDU magistranti

Perdebaev Berdibek Lepasbay uli,
Berdaq nomidagi QQDU magistranti

Genjemuratova Nağiyma Ansatbaevna,
Berdaq nomidagi QQDU talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761792>

***Annotatsion.** Improvement of the methodology of teaching zoology based on innovative technologies - as a pedagogical problem.*

Jahonda ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tadbiiq etish, erishilgan natijalardan inson extiyojlarini qanoatlantirishda oqilona foydalanish, o'sib kelayotgan har bir shaxsni barkamol etib tarbiyalash, mehnat bozori va buyrutmachilarning talablaridan kelib chiqqan holda kadrlar tayyorlash muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Bu borada raqamli, aralash, klasterli, individuallashtirilgan ta'lim, innovatsion yondashuvlar, nazariya va amaliyotning uyg'unligini, o'qitishning zamonaviy tamoyillarini tadbiiq qilish bilan bir qatorda pedagogik, psixologik, metodik, didaktik o'quv maqsadlarini to'g'ri tanlash, huquqiy ta'minotni ishlab chiqish ustuvor vazifalardan sanaladi.

Raqamli va aralash ta'lim sohasi mamlakatimizda shiddat bilan rivojlanib borishiga keng imkoniyat eshiklari ochib berilmoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan keng qamrovdagi me'yyoriy fundament ishlab chiqilgan va uni yanada mustahkamlash borasidagi amaliy tadqiqotlar intensiv ravishda olib borilmoqda. Xususan, 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni fikrimizning yaqqol dalili sanaladi. Ushbu Farmonning IV. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish deb nomlangan bo'limi o'z ichiga 33 ta maqsadni mujassamlashtirgan bo'lib, 47-maqsad: 2026-yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash; 48-maqsad: Qariyb 100 ming o'rinli talabalar turar joylarini barpo etish; 50-maqsad: "El-yurt umidi"

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

jamgʻarmasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga oʻqishga yuborish koʻlamini 2 baravarga oshirish, bunda yoshlarning 50 foizini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga oʻqitish; 70-maqсад: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish[PF-60] kabi ustuvor boʻlgan aniq maqsadlar va ularni amalga oshirish yuzasidan yoʻl xaritalari ishlab chiqilgan. hayvonot olamining xilma-xilligi, uning organish aspektlarining haddan tashqari koʻpligi bilan malaka talablari va namunaviy oʻquv dasturidagi oʻquv yuklamasi soatlarning bir-biri bilan nomutonosibliigi;

– Zoologiya fanini oʻzlashtirish jarayonida nazariya va amaliyotning birligi yetarli darajada taʼminlanmaganligi;

– hayvonot olamining klassifikatsiyasi haqidagi qarashlarning yakdil asosga ega emasligi;

– oliy taʼlim va umumiy oʻrta taʼlim maktablaridagi hayvonot olamidagi ilmiy maʼlumotlarning bir-biri bilan mos kelmasligi;

– hayvonot olamini oʻrganishdagi innovatsion taʼlim texnologiyalaridan yetarlicha dars jarayonida qoʻllanilmayotganligi;

– mavzuga doir ilmiy manbaalarning kengligi lekin oʻzlashtirish jarayonidagi yangi metodikalarning tadbiiq qilish doirasining torligi;

– talabalarda sistematik tushunchalarni ajratish bilan birga obʼyektlarni tanish borasidagi bilimlarning yetishmasligi;

– bioxilma-xillikni saqlash jarayonida oʻquvchilarning ekologik ong va tafakkurning pastligi va boshqa pedagogik muammolarni sanab oʻtishimiz lozim.

Maʼlumki, hayvonot olamining xilma-xilligi, uning organish aspektlarining haddan tashqari koʻpligi bilan malaka talablari va namunaviy oʻquv dasturidagi oʻquv yuklamasi soatlarning bir-biri bilan nomutonosibliigi OTMlarda talabalarning zoologiya fanining mazmun sohalarini oʻrganishdagi pedagogik muammo sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Tolipova J.O. Biologiyani oʻqitishda innovation texnologiyalar /TDPU, 2013. –156 b. 2.
2. Raxmatov, U. E., Pardayeva M.S. Biologiya oʻquv fanini oʻqitishda interfaol taʼlim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. Муғаллим хэм үзликсиз Билимлендириў. Илимий-методикалық журнал. -№ 4/2. Нәкус -2022. - В. 53-58.
3. Rakhmatov, U. E., & Shakhmurova, G. A. (2020). Methodical Instructions of Improving Biology Teachers' Professional Competence for Conducting Modern Lesson (based on Solutions of Issues and Tasks). Eastern European Scientific Journal, 3, 123-16.
4. S.Z., J. . (2021). The Importance Of Developing Competence In Understanting And Interpreting Processes In Biological Objects Through Problem-Solving And Exercise. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 503–507.
5. Jumayev, S. Z., & Sayidova, R. B. (2021). The use of tasks and exercises in creating interdisciplinary integration in biology lessons. In European Scientific Conference (pp. 227-230).